

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

АГПИ
Научный вестник

№1/2025

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy - iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

mavjud bo'lgan. Tarixning eng qadimgi davrlaridan boshlab butun dunyo bo'ylab tarqalib ketgan va bir-biridan bexabar inson jamoalari, odatda, deyarli bir xil qonunlar ostida yashab, faoliyat yuritgan. Insonlar o'z ehtiyojlari va tabiatiga ko'ra ham umuminsoniy, ham shaxsiy mavjudot bo'lganidek, xalqlar ham shundaydir. Milliylik va insoniylik sintezi taraqqiyotga to'siq emas, balki obektiv qonuniyatdir. Darhaqiqat, bugungi kunda dunyoda ro'y berayotgan ko'plab voqea vaziyatlarni etnik, fuqarolik va milliy o'ziga xoslik, milliy ong, millatlarning tiklanishi, ommaviy etnik-siyosiy safarbarlik, etnik-siyosiy ziddiyatlar, ziddiyatlar kabi omillarni hisobga olmasdan turib tushunib bo'lmaydi. Umuman olganda, olimlarning fikricha, millatlararo munosabatlarga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi omillarga ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlik, siyosiy, geosiyosiy, ishsizlik, inson huquqlarini himoya qilish, etnik guruhlarining haqiqiy holati, alohida xalqlar ichidagi tinchlik, madaniyat va urfodatlar darajasi kiradi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, milliy o'zlikni anglash masalasi ma'naviy yangilanish jarayonining o'zagi hisoblanadi. Chunki siyosiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish va madaniyatning holati milliy va fuqarolik o'ziga xosligiga erishishga bog'liq bo'ladi. Ya'ni, globallashuv davrida, shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda har bir xalq o'ziga xosligini yo'qotmasdan, balki o'zi duch kelayotgan xavf-xatarlarni to'g'ri engib o'tish, omon qolish uchun uni yanada mustahkamlashi kerak. Faqat "xilma-xillikdagi birlik" siyosiy formulasi asosida biz tinchlik, totuvlik, totuvlik va barqarorlikni saqlaymiz, kelajakka katta ishonch bilan qaraymiz, strategik rejalar tuzamiz va ularni amalga oshiramiz, raqobatbardosh O'zbekiston davlatini shakllantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019- yil 23-avgust kuni xalq ta'limitizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi. <https://www.xabar.uz/talim/shavkat-mirziyoyev-maktablarda-qanday>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 28-iyuldagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi PQ-3160-son. <https://lex.uz/docs/3360950>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4307-son Qarori <https://lex.uz/docs/4320700>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomilashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040 qarori. <https://lex.uz/docs/5344692>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1059-sonli qarori
6. Quronov M. "Har bir ota-ona pedagog bo'lish kerak" maqola. <http://www.adolatnashr.uz/uploads/17.Oila.2016.pdf>
7. Jabborov X. "Milliy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik omillari". Psixologiya ilmiy jurnali, 2021-yil 3-son. B.110-118.

UO'K: 1159,922.6

IJTIMOY-FALSAFIY ADABIYOTLARDA EKOTSENTRIZM FALSAFASI

<https://zenodo.org/records/14956533>

Madumarov Begzodbek Yoqubjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada antropotsentrizm va ekotsentrizm o'rtasidagi ziddiyat resurslardan foydalanish, rivojlantirish va saqlash masalalarida o'zaro qarma-qarshilikni oqibatlari tahlil qilindi. Shuningdek, geoetika odamlarning sayyora bilan qanday munosabatda bo'lishi haqidagi katta axloqiy masalalarni salbiy oqibatlari tahlil qilingan. Bundan tashqari havo va suvning ifloslanishi, cho'llashish, global issiq va sovuq havo oqimlari, inson harakatlarining atrof-muhitga yetkazilayotgan zararlar ta'siri haqida ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: *ekotsentrizm, antropotsentrizm, ekologik kontekst, geoetika, yashil maydonlar, atrof-muhit.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы последствия конфликта между антропоцентризмом и экоцентризмом в вопросах использования, освоения и сохранения ресурсов. Геоэтика также проанализировала негативные последствия более крупных этических проблем взаимодействия людей с планетой. Кроме того, была представлена информация о загрязнении воздуха и воды, опустынивании, глобальных потоках горячего и холодного воздуха, а также влиянии деятельности человека на окружающую среду.*

Ключевые слова: *экоцентризм, антропоцентризм, экологический контекст, геоэтика, зеленые насаждения, окружающая среда.*

Abstract. *This article analyzes the conflict between anthropocentrism and ecocentrism and the consequences of their mutual antagonism in the use, development, and conservation of resources. It also analyzes the negative consequences of the big ethical issues of how people relate to the planet, Geoethics. In addition, it presents information on air and water pollution, desertification, global warming, and the damage caused by human activities to the environment.*

Key words: *ecocentrism, anthropocentrism, ecological context, geoethics, green space, environment.*

O'zbekistonda atrof-muhit muhofazasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Havo va suvning ifloslanishi, tuproq erroziyasi, cho'llanish, qazilma yoqilg'ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko'payishiga olib kelmoqda, atrof-muhit va aholi sog'lig'iga zarar yetkazmoqda. Bunga javoban mamlakatimizda uch yil avval "Yashil makon" umummilliy loyihasi boshlandi. Qo'shni mamlakatlar bilan birgalikda Mintaqaviy iqlim strategiyasini amalga oshirishga kirishildi. Poytaxtimizda Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishlarini o'rganish universiteti tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bu borada qabul qilingan ikkita muhim rezolyutsiyaning tashabbuskori bo'ldi. Ayni vaqtda "yashil" energetika iqtisodiyotimiz drayverlaridan biriga aylanmoqda [1]. Bu kabi tashabbuslar masalaning falsafiy tomonlariga e'tibor qaratish, 2025-yilning "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb e'lon qilinishi bilan bog'liq masalalarni chuqur ilmiy tahlil qilish zaruratini vujudga keltiradi. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda tabiat bilan uyg'un yashashga doir qarashlar ekotsentrizm falsafasi deb ataladi.

Ekotsentrizm tomonidan ko'tarilgan axloqiy muammolar bugungi kunda atrof-muhit haqidagi bahslarning asosiy mavzusiga aylandi. Ekotsentrizm barcha tirik mavjudotlar va ekotizimlarning qadriyat sifatida qabul qiladi, ya'ni tabiat odamlar uchun foydali bo'lishidan qat'i nazar, mustaqil ravishda o'zining qiymatiga ega ekanini e'tirof etadi. Atrof-muhitga yetkazilgan zarar ortib borayotgani va turlarning tezroq yo'qolishi bilan tabiatni asarsh haqidagi konsepsiyalar gullab-yashnamoqda. Biroq, bu axloqiy nuqtai nazar axloqiy tanlovlarda tabiatning rolini oshirishga intiladi, lekin ayni paytda murakkab muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolar inson ehtiyojlarini ekotizimlarni himoya qilish zarurati bilan muvozanatlashgan siyosat olib borishiga undamoqda. Chunki, inson ehtiyojlari va istaklariga asoslangan antropotsentrizm va ekotsentrizm o'rtasidagi ziddiyat resurslardan foydalanish, rivojlantirish va saqlash haqida masalalarida o'zaro qarma-qarshilikni keltirib chiqaradi. Bu holatlar insonning iqtisodiy ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirib, ekologik masalalarning qo'llab-quvvatlash bu boradagi ijtimoiy, iqtisodiy va axloqiy ziddiyatlarni ochiq ravishda namoyon qiladi.

Ekotsentrizm falsafiy qarash bo'lib, u barcha tirik mavjudotlar va ekotizimlarning o'ziga xos qadriyatini ta'kidlaydi, atrof-muhitga kompleks yondashuvni targ'ib qiladi. Bu axloqiy nuqtai nazar insonni axloqiy munozaralarda markazlashtiruvchi antropotsentrizmga keskin

qarama-qarshidir. Ekotsentrizm tarafdorlarining ta'kidlashicha, odamlar hayotning murakkab tizimining faqat bir elementidir, bu butun biosferaning tirikligi bir-biriga bog'liqligini ko'rsatadi. Inson harakatlarining atrof-muhitga qanday ta'sir qilishini ta'kidlab, ekotsentrizm odamlar va guruhlarini barqaror resurslarni boshqarish amaliyotini qo'llashga undaydi. Bu mafkura tabiatni muhofaza qilishdan tashqariga chiqadi; ular uzoq muddatli ekologik barqarorlikka emas, balki qisqa muddatli foyda olishga qaratilgan mavjud ijtimoiy-iqtisodiy asoslarni tanqid qiladilar. Shunday qilib, ekotsentrizm davom etayotgan ekologik muammolarni tahlil qilish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ekotsentrizm atrofidagi bahslar hayvonlarning yashash tarzi, ayniqsa organik dehqonchilik sharoitida tashvishlar bilan yanada murakkablashadi. Bir guruh olimlar insonlar kabi hayvonlarning ham yashash huquqi kafolatlangan bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar [2].

Ekologik standartlar va hayvonlar huquqlarini muvozanatlash hayvonlarni yaxshi parvarish qilishni ta'minlash bilan birga ekotsentrik tamoyillarga amal qilishni xohlaydigan fermerlar uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, ekotsentrizmning asosiy g'oyalari uning tamoyillarini iqtisodiy va siyosiy sharoitlarda qanday qo'llash haqida muhim savollarni keltirib chiqaradi. Jamiyat iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi muammolarga duch kelganda, ekotsentrik qarashlarni atrof-muhit siyosatida yanayam muhim bo'lib qolmoqda. Masalan, atrof-muhit iqtisodidagi munozaralar ko'pincha resurslarni qanday samarali taqsimlashga qaratilgan bo'lib, ular beixtiyor inson ehtiyojlarini ekologik omillardan ustun qo'yishi mumkin [3]. Ushbu bahs iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni muhofaza qilish muvozanatidagi axloqiy dilemmalarni ta'kidlaydi. Oxir oqibat, ekotsentrizmni yaxshiroq tushunish nafaqat akademik munozaralar uchun, balki ekologik zarar tufayli yuzaga keladigan dolzarb axloqiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qila oladigan siyosatni ishlab chiqish uchun ham zarur.

Ekotsentrizmning tarixiy kelib chiqishi XX asrda paydo bo'lgan. Dastlab, G'arb tafakkurida insonni hayotning eng yuqori pog'onasiga qo'yib, tabiatni pastroq holatga qo'yan antropotsentrizm hukmronlik qilgan. Bu g'oya sanoat inqilobi davrida keng tarqaldi va atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazdi. Biroq, odamlar ekologik muammolardan xabardor bo'lib, insoniyatning tabiiy muhit bilan qanday bog'liqligini qayta ko'rib chiqishni boshladilar. Aldo Leopold va Arne Nayess kabi taniqli shaxslar ekotsentrik konsepsiyalar uchun zamin yaratib, barcha tirik mavjudotlarning o'ziga xos qadrini mavjudligiga oid tushunchalarni ilgari surdilar [4]. Ushbu dastlabki hissalar ekotizimlar va odamlarning ular oldidagi axloqiy ma'suliyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni tan oladigan asosni yaratishga yordam berdi, bu esa uzoq vaqtdan beri atrof-muhit siyosati va axloqini boshqarib kelgan hukmron antropotsentrik qarashlarga jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Ekotsentrizm XX asrning oxirida shakllana boshlaganligi sababli, u barqaror amaliyot va axloq haqida muhim munozaralarni rag'batlantirdi. 1960- va 1970-yillarda ekologik harakatning kuchayishi faollar va olimlar insonga qaratilgan muammolardan ko'ra ekologik farovonlikni qadrlaydigan nuqtai nazarga intilishlari bilan muhim bir bosqich bo'ldi. Bu o'zgarish faqat nazariy emas edi; bu atrof-muhitni boshqarish va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlar uchun etikaga asoslangan takliflarga olib keldi. Bu sohadagi olimlar favqulodda ekologik muammolarni samarali hal qilish uchun odamlar tabiiy tizimlardagi o'z o'rnini tushunishlari kerak degan fikrga kelisha boshladilar. Ekotsentrik yondashuv zaruriyati tobora oydinlashdi, chunki u kelajak avlodlar oldidagi axloqiy ma'suliyatimizga javob beradigan barqarorlikka yanada kengroq qarashni taklif qildi. Ushbu kontekst tabiiy dunyo bilan davom etayotgan va pitsipial o'zaro ta'sirlarning muhimligini ta'kidlaydi, ekotsentrizmning axloq va

siyosatdagi ta'siri haqida hozirgi muhokamalar uchun asos yaratadi. Muhimi, bu nuqtai nazar odamlar tabiatdan ajralgan emas, balki ijtimoiy omillar va jismoniy voqelikni o'z ichiga olgan murakkab hayot tarmog'ining bir qismi ekanligini ta'kidlaydi. Olimlarning fikricha, ushbu ekotsentrik nuqtai nazarni qabul qilish oqibatlari davlat siyosati uchun katta ahamiyatga ega, chunki u ekologik farovonlikni qaror qabul qilish jarayonlariga integratsiyalashni talab qiladi, oxir-oqibat bizning ekologik kontekstimizda axloqiy xulq-atvor standartlarini o'zgartirish imkonini beradi [5].

Ekotsentrizmning asosiy g'oyalari tabiat, undagi barcha narsalar bilan bir qatorda, inson uchun qanchalik foydali bo'lishidan qat'iy nazar, o'z-o'zidan qadriyatga ega ekanligiga ishonishga asoslanadi. Bu qarash inson ehtiyojlari va manfaatlarini markazga qo'yadigan antropotsentrizmdan keskin farq qiladi. Ekotsentrizm tarafdorlari nafaqat tirik mavjudotlarda, balki butun ekotizimlarda va hatto tabiatning jonsiz qismlarida ham axloqiy ahamiyatga ega bo'lgan axloqiy nuqtai nazarni ilgari suradilar. Istiqboldagi bu o'zgarish axloqiy burchlarni qayta ko'rib chiqishni rag'batlantiradi; tabiatning o'zi qimmatli bo'lsa, inson atrof-muhitni muhofaza qilish va uning muvozanatini saqlash ma'naviy burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Bosh vazir lavozimiga nomzodni ko'rib chiqish va Vazirlar Mahkamasining yaqin va uzoq istiqbolga mo'ljallangan harakatlar dasturi muhokamasiga bag'ishlangan majlisida so'zlagan nutqidan. <https://iibb.uz/uz/news/prezident-20-11-2024> -

2. Algers, Allen, Alrøe, Andrews, Anon., Appleby, Barger, et al.. Natural living – a precondition for animal welfare in organic farming. Elsevier BV, Livestock Science 100. 2006, - P. 74.

3. Barrett, Christopher B., Grizzle, Raymond E.. A holistic approach to sustainability based on pluralistic stewardship". 2025, -P 31.

4. Newton, Julianne Lutz. 2006. Aldo Leopold's Odyssey. Washington: Island Press/Shearwater Books.-P. 504.

5. Barrett, Christopher B., Grizzle, Raymond E.. A holistic approach to sustainability based on pluralistic stewardship. 2025, - P. 31. <https://core.ac.uk/download/pdf/7066386.pdf>.

UO'K:17.022.1:008(575.1)

CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH HARBIY TAYYORGARLIK TIZIMINI YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQISH: QONUNCHILIK VA STRATEGIYALAR

<https://zenodo.org/records/14956538>

Ikromov Hayrullo Orifjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish masalasidagi qonunchilik asoslari va strategiyalar tahlil qilinadi. Chaqiruvga qadar tayyorlashning dolzarb vazifalari, bu jarayonni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, sohaga oid yangi qarorlarning mazmun-mohiyati yoritiladi. Tizimni takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, innovatsion o'quv usullari va yangi standartlarning joriy etilishi masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi va boshlang'ich harbiy ko'nikmalarni shakllantirishdagi davlat tashkilotlari va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi ko'rib chiqiladi. Maqola chaqiruvga qadar tayyorlash tizimining samaradorligini oshirishda qonunchilik va strategik yondashuvning ahamiyatini yoritib beradi.*

Kalit so'zlar: *chaqiruvga qadar tayyorlash, boshlang'ich harbiy tayyorgarlik, qonunchilik asoslari, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, normativ-huquqiy hujjatlar, innovatsion o'quv usullari, strategik rivojlanish, yoshlar tayyorgarligi, ta'lim muassasalari.*

